

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35

Тел.: 2634-055, Факс: 2638-792

Е-mail: presidency@sanu.ac.rs

Број акта:

80/1

Датум:

19.01.2022

Поштоване чланице и чланови Српске академије наука и уметности,

Као и у неколико претходних наврата, прослеђујем Вам последњи у низу бестијалних напада на моју маленкост, саму САНУ, али и на велики број чланова САНУ, сматрајући да са тим треба да будете упознати. Онима који су ових 50-60 страна већ добили, јер су послате на стотине и стотине адреса, искрено се извињавам.

Потписник овог памфлета, господин Филип Раке Вукајловић (са којим се заправо не познајем), наслањајући се на претходне напад „физичара Кулића”, које оркестрирано понавља један наш члан (онај који ме је оптуживао да желим да тајкунима продам зграду САНУ), упорно инсинуира без иједног доказа (!), да сам некомпетентан и дописиван на туђе радове. У овом памфлету одустаје од бројке од 840 радова и враћа се на број публикованих у индексираним међународним часописима који сам сам поднео (само што ни овога пута то није 388, већ 381 рад – у самој САНУ има оних који имају више радова од мене). За радове који су настали у сарадњи са групама из САД, Немачке и Италије, он уводи појам „пријатељског дописивања” колега из иностранства (вероватно сам тако и првопотписани у раду који је публикован у Science) и не покушава да објасни да је то „пријатељство” толико велико да сам на не малом броју тих радова први аутор или „старији” аутор. Моја омиљеност међу научницима ван Србије је очито, огромна.

У покушају да их застраши, он се острашћено усмерава и на моје сараднике, који су у једном тренутку имали потребе да ме јавно „бране”, као што су се то усудили да ураде декански колегијум Медицинског факултета, Катедра неурологије, Клиника за неурологију и Удружење неуролога Србије. Несумњиви арбитар за све области науке и уметности (погледајте текст да бисте схватили да нисам саркастичан), Вукајловић се њима подсмева (нпр. једног од млађих и успешнијих доцената, колегу Ристића, он назива „престарелим”), а моје сараднице и три сарадника на фотографији, маниром правог мушкарчине, назива „харемом са три евнуха”. А ради се о особама које су мајке, очеви, пристојни људи, одлични лекари и истраживачи, чији су научни домети у неким случајевима признати у научној јавности и ван наше земље, а који сада, нажалост, чекају само признање или одбијање господина Вукајловића.

Нови, посебно нечасни квалитет у његовим денунцијацијама јесу напади на моју децу (тачније старијег сина) коју не познаје (и која, срећом, њега не познају). Он понавља одвратну денунцијацију нашег колеге из САНУ да радим на припремама за пријем мог

четрдесетогодишњег сина у САНУ, што документује неким мојим наводним тражењем да се САНУ подмлади. Како каже, посао са децом сам вероватно завршио, сада су на реду моје унуке и унуци. То што Ви, као чланови САНУ, не знате ове моје прљаве завере, говори о њеној дубини и тајности да све писмене и неписмене (а има и таквих) Костиће примим у САНУ. Пошто ја то, нема сумње, могу!

Што се тиче тога да сам из трећег пута испословао пријем мог зета (иначе по Вукајловићу „никаквог научника“) у САНУ, као и мога учешћа у фаворизовању других кандидата, тврдим да се ради о апсолутној лажи и налазим да би поједина одељења САНУ била дужна да објасне када сам их и на који начин присиљавао на било шта током овог и свих протеклих изборних циклуса. Коначно, да сперу љагу са свога имена и саопште да су „никакве научнике“ предлагали само због мог притиска коме се нису могли одупрети.

Напади и фиксација на моју личност овом приликом иду до апсурда и толико далеко да се мени лично приписује кривица за „случај Шефкушић“, који са мојом маленкошћу нема апсолутно никакве везе, сем што сам био председник САНУ у тренутку када су стигле коначне судске пресуде у процесу у коме ни на који начин нисам учествовао. Али, зашто не бих био крив и за то?

Човек који се у свом писму хвали тиме да је утицао на резултате избора за нове чланове и тиме САНУ „уштедео средства за барем четири академика“ (а бојим се да није био неуспешан) сада би да се умеша и у друге изборе или барем узрокује моју малу, камерну смену. После свега, у овом другом, најискреније му желим успех. Има још много лажи и конструкција, па и тренутака када очито губи суд реалности, али Вас сваком појединошћу нећу замарати.

Напомињем још да је допис господина Вукајловића послат на стотину адреса, ја свој шаљем само Вама. Збуњен безобзирношћу, мржњом и губитком оријентације, згађен „преласком Рубикона“ када је у питању трансфер анимозитета на децу, мораћу нажалост да сатисфакцију потражим на суду. Више Вам нећу писати, али сам се сматрао дужним да Вас упозорим на писанија њега и њему сличних – могуће је да сам претенциозан, али ми се чини да није у питању само напад на мене.

У Београду, 19. јануара, 2022.

С поштованњем,
Владимир С. Костић
Председник САНУ